

UZBEKISTAN-KOREA: CURRENT AND PROSPECTS OF MUTUAL COOPERATION

INTERNATIONAL CONFERENCE

ВОПРОС ПРОПАГАНДЫ В РЕСПУБЛИКЕ КОРЕЯ

Умаров Хайрулла Пайзуллаевич
кандидат политических наук, доцент,
ТГУВ, Ташкент, Узбекистан
khayrulla_umarov@tsuos.uz

Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос обеспечения информационно-идеологической безопасности в Республике Корея. Рассмотрены и выявлены основные направления деятельности в данном направлении.

Ключевые слова: информационно-идеологическая война, информационная безопасность, система обеспечения информационной безопасности.

THE ISSUE OF PROPAGANDA IN THE REPUBLIC OF KOREA

Khairulla Umarov
Candidate of political sciences, associate professor,
TSUOS, Tashkent, Uzbekistan
khayrulla_umarov@tsuos.uz

Annotation. This article is dedicated to ensuring information security in Republic of Korea. The main directions of activity in this direction are considered and revealed.

Key words: information warfare, information security, to ensure information security system.

КОРЕЯ РЕСПУБЛИКАСИДА ТАРҒИБОТ МАСАЛАСИ

Умаров Хайрулла Пайзуллаевич
Сиёсий фанлар номзоди, доцент,
Тошкент давлат шарқшунослик университети,
Тошкент, Ўзбекистон
Email: khayrulla_umarov@tsuos.uz

Аннотация. Мақолада Корея Республикасида ахборот-мафкуравий хавфсизликни таъминлаш масалалари ёритиб берилган. Мазкур йўналишдаги асосий йўналишлар тадқиқ этилган ва таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: ахборот-мафкуравий уруш, ахборот хавфсизлиги, ахборот-мафкуравий хавфсизликни таъминлаш тизими.

Кириш

Глобаллашув жараёнинг кучайиб бориши ахборот-мафкуравий хавфсизликни таъминлаш масаласини тобора долзарблашиб боради. Ахборот-мафкуравий уруш глобаллашув жараёнининг маҳсули бўлиб, ҳозирги шароитда у мафкуравий таъсир ўтказишнинг ниҳоятда ўткир куралига айланиб, турфа хил сиёсий кучлар ва марказларнинг манфаатларига хизмат қилаётганини айтиш ўринли.

Инсоният тарихида чуқур из қолдирган қудратли шахслар ҳарбий аслаҳалардан минг чандон устун турган «ахборот курали»дан самарали фойдаланиб келганлар.

Замонавий Ахборот-мафкуравий урушнинг асослари XX асрнинг 60-йилларидан бошлаб амалиётга жорий этилиб келинмоқда. Ахборот хуружи рақиб саналган ёки геосиёсий манфаатлар доирасида жойлашган давлатлар миллий манфаатларига салбий таъсир кўрсатиш, ички сиёсатида ижтимоий барқарорликни издан чиқаришда ҳам арзон, ҳам самарали амалиёт саналади.

Ахборот-мафкуравий хавфсизликни таъминлаш хусусиятлари

Бугунги кунда давлатлар ўртасида ахборот мафкуравий уруш кўлами кенгайиб, ўзга давлатлар ижтимоий сиёсатига салбий таъсир кўрсатишда анча самарали кучга эга бўлмоқда. Ахборот мафкуравий урушнинг бош мақсади – махсус сараланган ва қайта ишланган ахборотни тарқатиш орқали инсон ва жамият қадриятларига таъсир кўрсатиш ва бу орқали рақиб саналган давлатнинг сиёсий, иқтисодий, ҳарбий салоҳиятини тушуриш саналади.

Маълумки, Миллий мафкура миллий манфаатларнинг қобиғи бўлиб, унинг вазифаси шахс, жамият ва давлат жипслигини таъминлашдан иборат. Миллий мафкура ҳар бир давлатда турли ном ва қарашлар мажмуини қамраб олган бўлади. Масалан, АҚШда либерализм ғояларини ўзида мужассам этган «Америка орзуси», Японияда император ва халқ ягона ғоясини ифода этувчи «Япон руҳи», ХХРда конфуцийчилик ғояларини

кўриш мумкин. Мафкура борасидаги мағлубият, собиқ Иттифоқ мисолида, мамлакатнинг парчаланишига олиб келади.

Корея Республикасида ҳам миллий ғоянинг асосини корейс миллатининг маданияти ташкил этади. Миллий ўзига хослик асосан урф-одатлар, ахлоқий идеаллар орқали сингдириб борилади. Ёшларни тарбиялашда оила институти асосий ўринни эгаллайди. Шу боис корейс оилаларида фарзанднинг дастлабки тарбияси билан фақат оналар машғул бўлиши белгилаб қўйилган. Тарбиянинг дастлабки босқичида оналар ўз фарзандларига саломлашиш, катталарга ҳурмат каби корейс миллий анъналарини ўргатишади.

Аксарият Шарқ мамлакатларида бўлгани каби Корея Республикасида ҳам тарғибот технологиясининг энг самарали усули сифатида жамиятдаги норасмий лидерлар ва тарихий қаҳрамонларга катта урғу берилади. Ривожланган мамлакатларда давлат мақсадларини халқ мақсадларига уйғунлаштириш, ягона ҳудуд – ягона халқ тушунчаси шакллантирилганлиги, Ватан ва давлат, миллат ва халқ тушунчалари ғоявий нуқтаи назардан бирлаштирилганлиги мамлакат аҳолисининг умумий мақсадлар йўлида бирлашувида муҳим аҳамият касб этган.

Корея Республикасида ҳам Япония, Хитой, Россияда бўлгани каби ёшлар тарбияси билан шуғулланадиган юзлаб ташкилот, фонд, ассоциациялар мавжуд.

Аксарият Шарқ мамлакатларида бўлгани каби Корея Республикасида ҳам тарғибот технологиясининг энг самарали усули сифатида жамиятдаги норасмий лидерлар ва тарихий қаҳрамонларга катта урғу берилади. Шу мақсадда Ветеранлар ва ватанпарварлар ишлари бўйича вазирлиги ташкил этилган.

Вазирликнинг асосий мақсади – Ватанпарварлик руҳи қадрланадиган жамиятни яратиш орқали ўз ҳаётини мамлакат учун қурбон қилганларни ҳурмат қилиш, ёшларга ватанпарварлик руҳини сингдириш ва тарғиб қилишдан иборат.

Ватанпарварлик руҳини кучайтириш орқали миллий тараққиётга эришиш, миллий мустақилликни ҳаракатлантирувчи куч сифатида тарғиб қилиш устувор вазифа этиб белгиланган.

Корейслар оиласида бобо ва бувилар невараларининг тарбиясида фаол қатнашишади ҳамда уларнинг фикрлари қадрланади. Улар олдида болани уришиш мумкин эмас. Чунки бу нарса катта ёшдагиларга нисбатан ҳурматсизликни билдиради. Шу билан бирга ҳар бир корейлик ўзининг келиб чиқиши ва илдизларини билиши шарт. Беш ёшдан бошлаб бола

қатъий тартиб ва интизомга ўргатила бошланади, унинг ёши улғайган сари унга нисбатан талаблар кучайиб бораверади.

Ахборот-мафкуравий хавфсизлик тизимининг самарали ишлаши давлатлар миллий манфаатларининг таъминланишига, жаҳон сиёсатида ўз мақоми ва позицияларини ушлаб қолишига кўмак беради. Бу борада Корея тарбия тизимини ўрганиш муҳим масалалардан саналади.

Хулоса

Ахборот-мафкуравий хавфсизликни таъминлаш борасида Корея Республикасида мавжуд Ахборот-мафкуравий хавфсизлик тизими тажрибасини ўрганиш, ахборот хуружини бартараф этиш мақсадида ахборот хавфсизлигини таъминлаш борасида ҳуқуқий, тузилмавий ва ғоявий асосларни ўзида мужассам этган ягона давлат сиёсатини ишлаб чиқиш зарурлигини кўрсатиб бермоқда. Бу борада, ахборот хавфсизлигини таъминлаш, ташқи хуружлар манбаларини аниқлаш, баҳолаш ва башорат қилиш, давлат ҳокимияти органлари ва ахборот-матбуот хизматлари фаолиятини мувофиқлаштириш, мамлакат миллий манфаатларининг ахборот соҳасидаги миллий манфаатларини кафолатли таъминлаш, ички ижтимоий-ахборот тизимларини яратиш муҳим аҳамият касб этади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. National Security Agency/Central Security Service // <https://www.nsa.gov>
2. US Agency for Global Media: USAGM // <https://www.usagm.gov>
3. Wang Baocun, Li Fei. Information Warfare // Liberation Army Daily, 13 June 1995. – Url-adress: https://irp.fas.org/world/china/docs/iw_wang.htm
4. Опубликован проект бюджета Агентства США по глобальным медиа // www.svoboda.org/a/29830353.html
5. 国务院新闻. 人力资源和社会保障部宣传中心 // <http://www.mohrss.gov.cn/xxgk2020/fdzdgknr/zzjg/zsdw/201802/t20180206288041.html>